

QALAMTASVIR FANINI O'QITISHDA TALABALARNING BADIY-OBRAZLI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Ibatova Nigora Istamovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399477>

Annotatsiya. Maqolada qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish, bo'lajak tasviriy san'at fani o'qituvchilarning o'tkir idrok, uning yaxlitligi; xotira, moslashuvchan tafakkur, uning asosliligi va mantiqiyliigi; san'at asarlarining badiiy-estetik tomonlarini baholash, yakuniy tahlil qila olish qobiliyati; mustaqil va erkin tafakkur, uning o'ziga xosligi va ijodiy yo'nalganligi kabi qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonlari, Qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar, qo'llanilgan samarali ta'lim texnologiyalar va ulardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: qalamtasvir fani, badiiy-obrazli tafakkur, kompozitsion qurilish, badiiy shakl, plastika, ranglar uyg'unligi, o'tkir idrok, uning yaxlitligi, xotira, assotsiativ xotira, moslashuvchan tafakkur, mantiqiylik, badiiy-estetik, mustaqil va erkin tafakkur.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития художественно-образного мышления учащихся при обучении предмету карандаш, будущий предмет изобразительного искусства острое восприятие учителя, его целостность; память, адаптивное мышление, его обоснованность и логичность; умение оценивать художественно-эстетические стороны произведений искусства, умение проводить итоговый анализ; речь идет о процессах развития таких способностей, как самостоятельное и свободное мышление, его своеобразие и творческая направленность, проектах, направленных на развитие художественно-образного мышления учащихся при обучении предмету карандаш, применяемых эффективных образовательных технологиях и педагогических возможностях их использования.

Ключевые слова: наука пера, художественно-образное мышление, композиционное построение, художественная форма, пластика, цветовая гармония, острое восприятие, его целостность, память, ассоциативная память, адаптивное мышление, логика, художественно-эстетическое, самостоятельное и свободное мышление.

Annotation. In the article, the development of artistic-figurative thinking of students in teaching penmanship, the acute perception of future teachers of Fine Arts, its integrity; memory, flexible thinking, its validity and logic; assessment of

the artistic-aesthetic aspects of works of art, the ability to make a final analysis; it talks about the processes of development of such abilities as independent and free thinking, its uniqueness and creative orientation, projects aimed at developing artistic-figurative thinking of students in the teaching of pencil painting, applied effective educational technologies and pedagogical possibilities of their use.

Keywords: pencil science, artistic-figurative thinking, compositional construction, artistic form, plasticity, color harmony, acute perception, its integrity, memory, associative memory, adaptive thinking, logic, artistic-aesthetic, independent and free thinking.

Mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish orqali ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimi isloh qilinib, bu tizimga nisbatan xalqaro innovatsion va texnologik yondashuv imkoniyatlaridan o'rinni foydalanish, yuqori darajadagi kompetentli o'qituvchilar tayyorlashga qaratilgan davlat talim standartlari, malaka talablari, milliy o'quv dasturlari hamda ta'limning integratsion shakllarida innovatsion faoliyatga yo'naltirish, ularning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishning ilmiy asoslangan tizimini takomillashtirish zarurati talab qilinmoqda.

Badiiy tafakkur bevosita san'at asarlarida tasvirlangan narsa-hodisalar hamda ular o'rtasida mavjud bo'lgan muhim belgilarni tahlil qilish, bog'liqliklarini ochib berishdan iborat. Shuningdek, badiiy-obrazli tafakkur jarayoni uchun bilim va amaliyot majburiylikni unutmazlik lozim. U bo'lajak tasviriy san'at fani o'qituvchilarning quyidagi qobiliyatlarini takomillashtirishga yordam beradi:

- a) o'tkir idrok, uning yaxlitligi; xotira, jumladan, assotsiativ xotira;
- b) moslashuvchan tafakkur, uning asosliligi va mantiqiyliigi;
- v) san'at asarlarining badiiy-estetik tomonlarini baholash, yakuniy tahlil qila olish qobiliyati;
- g) mustaqil va erkin tafakkur, uning o'ziga xosligi va ijodiy yo'nalganligi.

Badiiy tafakkurga tahlil, ya'ni idrok etilayotgan asarni qismlar va elementlarga ajratish sifatida qaraladi. Ushbu jarayonga biz bir hodisaning (badiiy tafakkurning) ikki tomonini (tahlil va sintez qilish), jarayonning muhim tomonlarini ko'ramiz. Tafakkur - san'at asarini idrok etish jarayonining dastlabki sintezida - yaxlit, keyin esa ikkilamchi sintezda, ya'ni muallif fikrini umumlashtirish maqsadida tomonlar, qismlar, detallarini (kompozitsiyasi, alohida shakl, rang - tuslari va shu kabilar) tahlil qilishda ifodaladi. U birinchi navbatda tafakkur - tahlilning har bir bosqichida zarur bo'ladigan ma'lum bilimlar bilan bog'liq. Badiiy asarning barcha komponentlari

obrazli ishlab chiqiladi, fikrlashning yagona va aniq nazariy talqinini tushunishga yo'naltiriladi. Hissiy idrok etish – nazariy tafakkur hamda amaliy umumlashtirish sxemasi bo'yicha sodir bo'ladi.

Obraz o'z navbatida san'atning barcha turlarida tasvirlanadigan surat, narsa-buyum, hodisalardir. Badiiy obraz bo'lsa hissiy ta'sir kuchiga ega surat bo'lib, obyektiv voqelikning inson ongida aks etishidir. Tafakkur jarayoni san'at asari tashkil topgan elementlarning ma'lum badiiy tuzilishi ko'rinishida, ya'ni modellashtiriladigan badiiy-obrazli tafakkur jarayonida shu elementlarning o'zaro munosabatlari va aloqalar yordamida sodir bo'ladi.

Demak, hissiy ta'sir kuchiga ega obrazning inson ongida aks etishi badiiy obrazli tafakkur deyiladi. Badiiy-obrazli tafakkur jarayonida obrazli va ramziy tafakkur sodir bo'ladi (obrazli tafakkur-erkin tafakkur, tushunchalar tafakkuri - abstrakt tafakkur).

Badiiy tafakkur muvaffaqiyatli idrok etishning fikrlash sintez-tahlil-sintez yaxlitligiga bog'liq bo'ladi.

Shu jihatdan tasviriy san'at asarini badiiy-obrazli tafakkur etishda tafakkurning quyidagi shakllaridan foydalaniladi:

- a) mulohaza – asarda aks ettirilgan narsa-hodisaga o'z fikri, munosabatini ifoda etish, asoslab berish, isbotlash;
- b) mantiqiylik va mulohaza o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash;
- v) xulosa chiqarish - mavjud ma'lumotlardan induksiya (xususiydan umumiyga) va deduksiya (umumiydan xususiyga) yordamida xulosa chiqarish.

Badiiy-obrazli tafakkur – bu vazifalar, ularni hal qilish usullarini topish, harakatlarni belgilash (sintez, tahlil, umumlashtirish, aniqlashtirish) hodisasidir. Bunda tafakkurning quyidagi turlaridan foydalanish muhim:

- san'at asarini bevosita idrok etishda tayanuvchi aniq amaliy tafakkur;
- tasavvurlarda aks ettiriladigan ko'rgazmali-obrazli tafakkur;
- nazariy masalalarni hal qilish hamda badiiy – estetik idrok etishning (tahlil qilish) mantiqiyliги bilan bog'liq abstrakt nazariy tafakkur.

Tafakkur, xususan, badiiy tafakkur – aqliy, ma'naviy va umumiy badiiy-estetik rivojlanishining muhim omili. Aqliy rivojlanish to'g'risida fikr yuritsak, obyektни badiiy-obrazli tafakkur etish jarayonida talabalarning qiziquvchanlik, tirishqoqlik, chaqqonlik va harakatchanlik, mantiqiy hamda tanqidiy tafakkur kabi sifatleri rivojlanadi, umuman olganda, shaxs rivojlanadi. Ko'rsatib o'tilgan sifatlaridan tashqari, hayotiy tajribasi takomillashadi, qiziqishlari doirasi kengayadi, hissiyotlari kuchayadi (hissiy – estetik), ular chuqurlashadi, tafakkur darajasi oshadi (ular yanada mukammal bo'ladi), irodasi kuchayadi, aqliy madaniyati ancha o'sadi, aqliy faoliyati faollashadi (san'at sohasidagi bilimga intilishi; yangilikni, o'ziga xoslikni,

ajoyiblikni ko'ra bilishi, uning mohiyatini tushunishi, asosiysini, muhimini tushunib yetishi, ajratib ko'rsatishi; faqatgina badiiy-obrazli tafakkur etish emas, balki umuman tafakkur amaliyotida turli operatsiya turlarini qo'llashi).

Tadqiqotda badiiy va obrazli tafakkur tushunchasiga oydinlik kiritdik va badiiy tafakkur, obrazli tafakkur, tasviriy tafakkur kabi tushunchalar orasidagi semantik farqlarni aniqladik. Bundan tashqari, ular ushbu turdagi fikrlashning mohiyatini, kasbiy faoliyat turi bo'yicha uning o'ziga xosligi va shartlilikini ochib berdilar va fikrlash turlaridan biri sifatida unga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlarni, shuningdek, uning boshqa fikrlash turlari bilan aloqasini keltirdilar. Tadqiqot jarayonida quyidagi loyihalardan foydalanildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval.

Qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar

Hamkorlikdagi badiiy loyihalar	Talabalarni bir-biri bilan hamkorlik qilish va muloqot qilishni talab qiladigan badiiy loyihalar ustida birgalikda ishlashga undash. Bu ularning badiiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga jamoaviy ish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi.
Eksperimental san'at loyihalari	Talabalarni turli xil san'at shakllari, materiallar va texnikalar bilan tajriba o'tkazishga undash. Bu ularning ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, qutidan tashqarida fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.
Badiiy tadqiqot loyihalari	Talabalarni turli rassomlarning asarlari, san'at yo'nalishlari va san'at nazariyalarini tadqiq qilish va tahlil qilishga undash. Bu esa ularda san'atning tarixiy-nazariy mazmunini chuqurroq anglash, shuningdek, tanqidiy fikrlash va murakkab tushunchalarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.
Jamiyat san'ati loyihalari	Talabalarni mahalliy hamjamiyatni jalb qiladigan badiiy loyihalar ustida ishlashga undash. Bu ularning ijtimoiy ko'nikmalarini, shuningdek, san'at haqida kengroq kontekstda fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.
Portfolio loyihalari	Talabalarni o'z ishlarining portfelini yaratishga undash, bu ularga tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, vaqt o'tishi bilan o'zlarining badiiy rivojlanishini aks ettirish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

beradi.

2-jadvalda keltirilgan qalamtasvir fanini o‘qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan loyihalardan foydalanish asosida yangi g‘oyalar bilan tajriba o‘tkazishga va o‘ziga xos badiiy uslubni rivojlantirishga undaydigan qo‘llab-quvvatlovchi va ijodiy ta‘lim muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega bo‘lgan turli ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash samarali natijalarga erishishni ta‘minlaydi. (3-jadvalga qarang).

3-jadval.

Qalamtasvir fanini o‘qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishda qo‘llanilgan samarali ta‘lim texnologiyalari

Integratsiyalash texnologiyalari	Fanlararo ta'lim	Tanqidiy fikrlash	Tajriba almashish va o'rganish
talabalarning vizual va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish uchun grafik dizayn dasturlari, 3D modellashtirish dasturlari va virtual haqiqat platformalari kabi raqamli vositalardan foydalanmoqda. Ushbu vositalar talabalarga turli xil vositalar va texnikalarni o'rganishga yordam beradi, shuningdek hamkorlik va tajriba o'tkazish uchun imkoniyatlar	fanlararo ta'limni rag'batlantirmoqda, bu yerda turli fanlardan talabalar badiiy va vizual fikrlash qobiliyatlarini qo'llashni talab qiladigan loyihalar ustida birgalikda ishlaydi. Misol uchun, tasviriy san'at dasturi bo'yicha tahsil olayotgan talabalar arxitektura yoki muhandislik talabalari bilan montajlar yoki haykallar yaratish uchun o'zaro ishlashi mumkin.	o'qituvchilar o'zlarining tasviriy san'at dasturlarida tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ta'kidlab, talabalarni san'at asarlarini tahlil qilish va baholashga, ularning mazmuni va mazmuni haqida chuqur o'ylashga o'rgatishmoqda. Bu talabalarga badiiy jarayonni chuqurroq tushunishga va o'ziga xos badiiy qarashlarini	Tasviriy san'at bo'yicha ko'plab dasturlar amaliyot, rezidentlik va chet elda o'qish dasturlari kabi tajribaviy o'rganish imkoniyatlarini taklif qiladi, bu erda talabalar turli badiiy kontekstlarda amaliy tajribaga ega bo'lishlari va haqiqiy dunyo sharoitida badiiy va vizual fikrlash qobiliyatlarini

yaratadi.		rivojlantirishga yordam beradi.	rivojlantirishlari mumkin.
-----------	--	---------------------------------	----------------------------

3-jadvalda qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli fikrlashini mashg'ulotlar vositasida rivojlantirish bugungi ta'limning innovatsion, ilmiy va amaliy talablarini o'zida uyg'un ifoda etadi.

Qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar va texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari quyidagi sxemada o'z aksini topgan (1-sxemaga qarang).

1-sxema

Qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar va texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari

Natijada, ta'lim berishdagi integratsion va innovatsion yondashuvlar orqali talabalarning badiiy va obrazli tafakkurini rivojlantirish ta'minlanadi va uning tashkiliy-metodik tizim modeli quyidagicha aks etadi (1-rasmga qarang).

1-rasmda aks etgan talabalarning badiiy va obrazli tafakkurini rivojlantirishning tashkiliy-metodik tizim modeli quyidagi aniq o'quv maqsadlari, o'quv faoliyati, teskari aloqa va mulohaza, hamkorlikda o'rganish, texnologiyadan foydalanish, baholash, doimiy takomillashtirish elementlarni o'z ichiga olib, talabalarning ehtiyojlarini qondirish va kerakli ta'lim natijalariga erishishda modelning samarali bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Talabalarning badiiy va majoziy tafakkurini rivojlantirish modeli izlanish, kuzatish, interpretatsiya, ifoda, mulohaza, hamkorlik, taqdimot, doimiy o'sish bosqichlarda amalga oshirilib, ushbu bosqichlarni bajarish orqali talabalar badiiy va

obrazli fikrlash qobiliyatlarini yanada ijodiy rivojlanishiga, yangiliklarni o'rganib borish va irodali shaxs bo'lishlariga yordam beradi.

Talabalar-bo'lajak o'qituvchilarda muhim kasbiy-shaxsiy sifatlar shakllantirildi: go'zallikni ko'rish, badiiy-estetik tafakkur, mulohaza, baholash mantiqi, intellektual-ijodiy rivojlanish, o'zini namoyon qilish, o'zini baholash ijtimoiy-kommunikativ ehtiyoji, ushbu kasbiy-shaxsiy harakatlar va istiqbollari "ko'ra bilish". Bo'lajak o'qituvchilarda badiiy-obrazli tafakkurni rivojlantirish - tasviriy san'at sohasida maktab uchun pedagog kadrlarni kasbiy-shaxsiy tayyorlashni takomillashtirishning muhim omili.

Tadqiqot xulosalari asosida quyidagi takliflar taqdim etiladi:

1. Qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarda badiiy-obrazli tafakkurni oliy ta'lim jarayonida rivojlantirining metodologik asoslarini aniqlashtirish maqsadga muvofiq.

2. Qalamtasvir fanini o'qitish jaryonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish.

3. Qalamtasvir fanini o'qitish orqali talabalarining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishda elektron ta'lim resurslaridan samarali foydalanish imkonini beruvchi moddiy-texnik bazani mustahkamlash chora-tadbirlarini belgilash.

4. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishda ularning ijodkorlik ko'nikmasini tarkib toptirish bo'yicha trening, master-klasslar tashkil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymetov B. Qalam tasvir. Pedagogika institutlari va universitetlari uchun o'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 1997.
2. Vishnyakova N.F. Kreativnaya psixopedagogika. Psixologiya tvorcheskogo obucheniya. – Minsk: Izd. NIOB «Poli Big», 1995. –S. 129.
3. Rajabov R.K., Sultonov H.E. Tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi. – T., 2008.
4. Ibatova N.I. Qalamtasvir fanini o'rgatishda o'quvchilar kasbiy mahoratini oshirish usullari// Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4. B 191-194 (13.00.00; № 23).
5. Ibatova N.I. "Qalamtasvir" fanini o'qitishda talabalarining badiiy-obrazli
6. tafakkurini rivojlantirish usullari // Pedagogika. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 5. B 310-315 (13.00.00; № 6).

